

opci3n

Revista de Antropologfa, Ciencias de la Comunicaci3n y de la Informaci3n, Filosoffa,
Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

Año 38, 2022, Especial N°

29

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2022. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSN: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: Dándole

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 25 x 30 cm

Técnica: Acrílico sobre tela

Año: 2012

Redes académicas en educación intercultural: las investigadoras en la producción de conocimiento

Rosario Berenice Silva Banda

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores. Aragón, México
ORCID: 0000-0002-6324-2344
posgrado.rosariosilva@aragon.unam.mx

Resumen

El trabajo muestra la producción académica, de investigación y sociocultural que desarrollan las investigadoras de dos redes académicas en educación intercultural: la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL) y la Red Internacional de Jóvenes Investigadores en Interculturalidad y Diversidad Cultural (RIJIIDC). Se realizó una investigación cualitativa, apoyada en la etnografía virtual, que empleó a la observación participante y la entrevista como técnicas para la recolección de información. Los hallazgos muestran que las investigadoras han tenido una incidencia sobresaliente en la educación intercultural, generando conocimiento relevante y propuestas de intervención pertinentes en este contexto educativo.

Palabras clave: investigadoras; redes académicas; educación intercultural.

Academic networks in intercultural education: the participation of female researchers in the generation and dissemination of knowledge

Abstract

The work shows the academic, research and sociocultural production developed by the female researchers of two academic networks in intercultural education: the Network of Trainers in Education and Interculturality in Latin America (Red FEIAL, by its acronym in Spanish) and the International Network of Young Researchers in Interculturality and Cultural Diversity. (RIJIIDC, by its acronym in Spanish). A qualitative research was carried out, supported by virtual ethnography, which used participant observation and interview as techniques for collecting information. The findings show that the female researchers have had an outstanding impact on intercultural education,

generating relevant knowledge and pertinent intervention proposals in this educational context.

Keywords: female researchers; academic networks; intercultural education.

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de las primeras dos décadas del siglo XXI, la interculturalidad ha surgido como un tema emergente y prioritario en las políticas públicas de los países latinoamericanos, en tanto acción compensatoria a las prácticas colonizadoras y asimilacionistas de la cultura hegemónica occidental sobre los pueblos originarios de la región. Desde finales del siglo XX, la interculturalidad ha sido una tendencia social *in crescendo*, que busca fomentar relaciones de convivencia basadas en el respeto y tolerancia ante las diferentes manifestaciones culturales, como las existentes en América Latina.

En el caso particular de México, en el año 1992 se le reconoció constitucionalmente como un país pluricultural, lo que significó un parteaguas para que en los años posteriores se generaran políticas educativas orientadas a atender la diversidad cultural. Posteriormente, surge la educación con enfoque intercultural, misma que, según la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2017), es una propuesta que fomenta dinámicas de inclusión en los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia en el ámbito educativo, donde se reconocen las diferencias, a través de un diálogo sin prejuicios ni exclusiones.

En los últimos años, la educación intercultural ha cobrado tal fuerza, que varios de los sistemas educativos latinoamericanos han integrado este enfoque socioformativo a los currícula de prácticamente todos los niveles, desde educación básica hasta educación superior, en ciertas ocasiones como programas híbridos, que buscan mediar entre la ideología del Estado homogeneizador y la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios de la región. No obstante, la interculturalidad es un enfoque que no limita sus posibilidades formativas a las instituciones educativas, sino que expande sus horizontes de reflexión y acción a otros espacios de interaprendizaje, como las redes académicas, las cuales, de acuerdo con REYNAGA y FARFÁN (2004), se conciben como:

Un mecanismo de apoyo, de intercambio de información y una comunidad de comunicación horizontal, cuya base es

una red social, un tejido, una madeja compleja en la que sinergizan -a través de interacciones entre vínculos-dinamismos, intereses, fuerzas, energías y puntos de apoyo y encuentro (nodos), con el propósito principal de dialogar, encontrar respuestas, construir conocimientos y unirse en la búsqueda o creación de soluciones respecto a una temática o problema (p. 4).

En particular, las redes académicas en educación intercultural están conformadas por una colectividad de académicos, investigadores, estudiantes y líderes comunitarios, interesados por generar conocimiento sobre la temática, además de proponer e implementar proyectos educativos que respondan a las características y necesidades de la realidad sociocultural de los pueblos y comunidades originarias.

Dos de las redes académicas especializadas en la materia son: la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL) y la Red Internacional de Jóvenes Investigadores en Interculturalidad y Diversidad Cultural (RIJIIDC). Estas organizaciones han surgido de cara a los problemas, retos y desafíos actuales de la educación intercultural, que los investigadores y las investigadoras se han ocupado de atender, destacándose el papel de estas últimas, a través de su participación internacional, interinstitucional e interdisciplinaria.

Justamente, el presente trabajo tiene como propósito mostrar la producción académica, de investigación y sociocultural que desarrollan las investigadoras de la Red FEIAL y la RIJIIDC en pro de la visibilización, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y lingüística de las culturas originarias en los procesos educativos de las escuelas comunitarias y de las Instituciones de Educación Superior (IES) que forman a profesionales desde un enfoque intercultural.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Con la llegada del siglo XXI, el enfoque intercultural ha tenido un importante protagonismo en las políticas educativas de varios países de América Latina, especialmente en México, reconocido constitucionalmente como nación pluricultural, sostenida en la existencia de numerosos pueblos originarios. Esta diversidad cultural supone “un recurso de aprendizaje, un método de enseñanza y un enfoque transversal” SARTORELLO (2019, p. 5) que debiese permear en todos

los niveles, subsistemas y regiones que atiende el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Si bien, desde el currículo oficial¹, el enfoque intercultural se ha transversalizado en todos los niveles y subsistemas del SEN, lo cierto es que, en el currículo real², el discurso oficial del Estado no necesariamente corresponde a la realidad presente en los pueblos y comunidades originarias. En ese sentido, SARTORELLO (2019) plantea que mientras en las instituciones del Estado predomina un discurso intercultural prescriptivo que privilegia la tolerancia y armonía entre lo diferente, en los espacios educativos autónomos, el desafío de las comunidades es articular los procesos educativos formales y los procesos de socialización comunitaria, los cuales suelen no empatar respecto a sus fines e intereses.

Lo anterior ha generado intensos debates entre diversos actores de la educación: gestores, investigadores, académicos, líderes y profesores comunitarios, quienes conciben a la interculturalidad desde distintas perspectivas, unas más idealistas ante la diversidad y otras más realistas frente a la diferencia. Es así como el discurso dialógico en torno a la educación intercultural ha ampliado sus horizontes epistémicos y se ha visto en la necesidad de trascender al currículo oficial de las instituciones educativas para continuar fortaleciéndose y consolidándose en otros espacios de acción colectiva, como las redes académicas orientadas a la interculturalidad. En el presente trabajo nos ocupa recuperar el caso de dos de ellas:

1. La Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL): Su misión es la promoción de espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias en el campo de la educación intercultural, en donde investigadores, especialistas y profesionales tengan la posibilidad de dialogar, discutir y compartir sus hallazgos teórico-metodológicos y prácticos en las áreas de formación e investigación que coadyuven al enriquecimiento del campo de la educación intercultural, aterrizados en una perspectiva cultural, de clase y de género (Red FEIAL, 2022, párr. 1).

¹ De acuerdo con PICCO et al. (2012), el currículo oficial se refiere al diseño curricular elaborado por distintas instancias político-administrativas del gobierno. Es la normativa curricular oficial que estipula lo que se debe enseñar en las escuelas.

² PICCO et al. (2012) señalan que el currículo real es aquel que se produce en la relación docente-alumnos, en el marco del currículo formal. Es lo que se vive realmente en el aula, más allá de lo que prescribe la normativa.

2. La Red Internacional de Jóvenes Investigadores en Interculturalidad y Diversidad Cultural (RIJIIDC): Es una red de reciente creación, que entre sus propósitos destacan: fomentar prácticas de educación orientadas a la diversidad e interculturalidad, así como fortalecer redes temáticas en torno a la educación intercultural y bilingüe.

En ambas organizaciones académicas, la participación de las mujeres ha sido crucial en el inicio, crecimiento y consolidación de su ejercicio, a través del desarrollo de investigación, producción y difusión de conocimiento, así como la generación de proyectos educativos con enfoque intercultural. No obstante, cada una de estas redes responde a un tiempo sociohistórico distinto y, por lo tanto, su evolución también es diferente, explicándose con ello el tipo de participación que han tenido las investigadoras desde su fundación hasta su acontecer actual.

Abordar la producción de conocimiento desde las redes académicas y con perspectiva de género se vuelve pertinente en tanto que, aunque se han hecho grandes esfuerzos por generar condiciones de paridad e igualdad en el quehacer académico y científico, sigue persistiendo un imaginario de sentido común que no reconoce plenamente la integración de las mujeres en las labores de investigación, debido a que, históricamente, se le ha asociado y atribuido a sus pares hombres, todo avance en el conocimiento en los diversos campos disciplinares, contribuyendo así a perpetuar la injusticia epistémica por motivos de género.

Como señala HARDING (1998), una cultura que acalla y desvaloriza sistemáticamente a las mujeres, genera una percepción parcial y distorsionada del mundo. Por ello, es necesario discutir sobre el papel de las académicas e investigadoras en la configuración del conocimiento de cualquier disciplina o profesión, a fin de comprender su influencia en la construcción de la realidad; una realidad que aspira a ser más plural e igualitaria.

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

En los siguientes párrafos se describirá el recorrido metodológico para el levantamiento de la información que ha permitido conocer y comprender cómo se han ido incorporando las investigadoras a la Red FEIAL y a la RIJIIDC, y cuál ha sido su contribución en la generación y difusión del conocimiento en educación intercultural. Inicialmente, y en

consonancia con los propósitos de la presente investigación, se consideró oportuno fundamentarse en los preceptos de la metodología cualitativa, misma que FLICK (2015) señala como aquella que:

... utiliza el texto como material empírico (en lugar de los números), parte de la noción de construcción social de las realidades sometidas a estudio y se interesa en las perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas y el conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada (p. 20).

Esta noción se complementa con la siguiente definición de ALBERT (2007):

La metodología cualitativa se orienta a describir e interpretar los fenómenos sociales y educativos, interesándose por el estudio de los significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios agentes sociales. Se sirve de las palabras, de las acciones y de los documentos orales y escritos para estudiar las situaciones sociales tal y como son construidas por los participantes. Los datos se recogen de forma natural, preguntando, visitando, mirando, escuchando y no en el laboratorio u otros lugares controlados (p. 146).

Así entonces, se hizo necesario analizar e interpretar la cultura y las prácticas académicas que tienen lugar en ambas organizaciones: la Red FEIAL y la RIJIIDC. Esto permitió comprender el papel de las investigadoras en la generación de conocimiento y de propuestas educativas en contextos de interculturalidad. La entrada al campo se condujo con relativa accesibilidad, y la aproximación a los escenarios y a las participantes de la investigación no presentaron mayor inconveniente, puesto que quien suscribe es miembro de ambas redes académicas y disponía de conocimiento previo sobre su estructura y funcionamiento.

Sin embargo, se precisó oportuno recopilar información adicional y complementaria a lo que ya se conocía sobre estas redes, a través del apoyo del método etnográfico, en la modalidad virtual, al asociar una práctica investigativa como parte de una determinada cultura académica. En principio, señalaremos que la etnografía es un método descriptivo e interpretativo de las prácticas y códigos

culturales de diversos grupos humanos o comunidades que, en opinión de HINE (2004), se caracteriza por la interacción presencial, cara a cara, del investigador con los participantes de su estudio.

Por su parte, la etnografía virtual, de acuerdo con RUIZ y AGUIRRE (2015), supone el estudio de dichas prácticas y códigos culturales en comunidades virtuales mediadas por Internet, a partir de canales de comunicación que potencian la interactividad, sincrónica y asincrónica, mediante el uso de correo electrónico, mensajería instantánea, foros, redes sociales, así como experiencias comunicacionales por videollamadas o videoconferencias y el empleo de aulas virtuales o plataformas educativas.

En esta investigación, el acercamiento al entorno de las redes académicas en cuestión, fue en la modalidad virtual, dado que estas organizaciones, durante y posterior a la pandemia por COVID 19, han organizado y desempeñado su labor con el apoyo de Internet y diversas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), entre ellas: la plataforma *Zoom*, donde realizan sus reuniones y videoconferencias; las redes sociales *YouTube* y *Facebook*, donde difunden y divulgan sus actividades y producciones académicas; y la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*, donde se comunican de manera cotidiana.

Consecuente con el método etnográfico, se empleó la observación participante y la entrevista como principales técnicas para la recolección de información. Respecto a la primera, GOETZ y LeCOMPTE (1988) plantean que la observación participante es la principal técnica etnográfica de recopilación de datos, donde el investigador pasa todo el tiempo posible con los individuos que estudia, tomando parte de su existencia cotidiana. Es preciso señalar que, para los efectos de la investigación, el desarrollo de esta técnica no sucedió en ambientes físicos, sino en espacios virtuales diversos, donde se congregan los miembros de ambas redes académicas. Según HINE (2004, p. 60), “la etnografía en Internet no implica necesariamente moverse de lugar. Visitar sitios en la Red tiene como primer propósito vivir la experiencia del usuario”.

Se observó la participación de las investigadoras en diferentes escenarios virtuales. En la Red FEIAL, mediante su red social de *Facebook* (<https://www.facebook.com/laredfeial/>), donde se transmiten ocasionalmente sus eventos académicos, como seminarios internacionales y conferencias. Por su parte, en la RIJIIDC, la observación se efectuó a

través de varios sitios interactivos; por ejemplo, en su canal de *YouTube* (<https://www.youtube.com/user/estirdi>), sitio que difunde el inicio de sus actividades académicas, como el Foro Virtual Internacional de Jóvenes Investigadores; en la plataforma *Zoom*, espacio digital donde los miembros de la red llevan a cabo sus reuniones de trabajo; así como en la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp*, que agrupa y comunica a sus miembros de manera inmediata.

Asimismo, se implementó la técnica de la entrevista como fuente de información complementaria a la observación. Según TAYLOR y BOGDAN (1987, p. 101), la entrevista se refiere a los “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias palabras”. En este caso, se entrevistó a una investigadora, estudiante del Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás (Brasil), quien pertenece a ambas redes académicas: la Red FEIAL y la RIJIIDC. El encuentro se programó cuando se encontraba en México realizando su estancia de investigación doctoral, además de concertar reuniones a través de la plataforma *Zoom*.

A partir de la información resultante de la observación y la entrevista, se hizo un contraste que permitiera identificar algunas cuestiones relevantes derivadas de las acciones y los discursos recurrentes de las participantes del estudio. Lo anterior dio pauta al reconocimiento del factor cultural detrás de las prácticas de investigación, generación y difusión del conocimiento que llevan a cabo las investigadoras en las dos redes académicas consideradas en la presente investigación.

3.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Producto de la observación en torno a la participación que las investigadoras de ambas redes académicas han tenido en diferentes foros virtuales, y en complementariedad con los documentos disponibles en los sitios de Internet de estas organizaciones, se advierte que las investigadoras detentan una presencia mayoritaria en estos espacios. Así, por ejemplo, la estructura de la Red FEIAL se compone de aproximadamente 226 personas, distribuidas en sus 22 líneas de investigación. De este total, 58% son mujeres provenientes de diferentes países latinoamericanos, destacándose: México, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela y Uruguay.

Mientras que la RIJIIDC se integra por un aproximado de 27 personas, de entre las cuales 20 son mujeres (equivalente al 74%) originarias de México y Brasil, y pertenecientes a diferentes IES; entre ellas: la FES Aragón y la FES Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las unidades 092, 095 y 151 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), la Escuela Normal Superior de México (ENSM) la Universidad Federal de Goiás (UFG) y la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE).

Lo anterior indica que las investigadoras tienen una representatividad estadística importante en estas redes académicas. Sin embargo, más allá de este dato cuantitativo, resulta valioso conocer el tipo de participación que han tenido en el desarrollo de estas organizaciones. Por ello, es necesario subrayar que, en el caso de la Red FEIAL, las investigadoras han encabezado ponencias, y participado en conversatorios y seminarios en temas de: 1) Derechos y diversidad cultural, 2) Descolonización en la educación intercultural, 3) Mujer indígena como sujeto epistémico, 4) Revitalización de las lenguas y culturas originarias, 5) Procesos formativos autónomos, 6) Formación docente con enfoque intercultural bilingüe, 7) Educación intercultural y territorio, 8) Pluriepistemologías indígenas, 9) Racismo y discriminación, entre otros.

Por su parte, en la RIJIIDC, las investigadoras han dictado conferencias y participado en paneles, sobre: 1) Procesos de formación desde el género y el feminismo, 2) Feminismo decolonial, 3) Soberanía y seguridad alimentaria, y 4) Feminismo negro e indígena. De igual forma, y como parte de los trabajos de investigación que han presentado en esta red las estudiantes de licenciatura y posgrado, sobresalen las temáticas siguientes: 1) Educación comunitaria, 2) Educación alimentaria, 3) Revalorización de las lenguas indígenas, 4) Educación y procesos identitarios, 5) Juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje, 6) Etnomatemáticas, 7) Cosmovisión indígena y contenidos escolares, entre otros.

Además de los conocimientos que las investigadoras noveles y experimentadas han socializado a través de su discurso oral en diversas modalidades de participación, es preciso señalar que también han compartido lo propio a través del discurso escrito en distintos formatos de publicación. Entre ellos se encuentra el libro compilado “Formando en educación intercultural. Retos y desafíos del siglo XXI”, el cual

coordinó la Dra. Virginia Reyes de la Cruz, en colaboración con el Dr. Arturo Ruiz López y el Dr. Eduardo Bautista Martínez, donde se recuperan los trabajos que formaron parte del 2º Congreso Internacional de la Red FEIAL, que tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México, del 15 al 19 de febrero de 2015. Asimismo, esta red realiza notables esfuerzos por consolidar la edición de su propia revista, como un espacio para el debate y la construcción de conocimientos en torno a la interculturalidad y la educación bilingüe y plurilingüe.

Buena parte de los avances hasta ahora mencionados, se reflejan en la experiencia de una joven investigadora que ha tenido una participación sobresaliente en ambas redes. Como se refirió en la sección anterior, ella es estudiante del Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás (Brasil), y es miembro de la Red FEIAL y la RIJIIDC. En la Red FEIAL es integrante del grupo impulsor y coordinadora en las líneas de investigación “Interculturalidad, derechos humanos y descolonialidad” e “Interculturalidad, memoria, reconciliación y patrimonio cultural”. Respecto a la RIJIIDC, ha sido panelista invitada a conversar sobre temas de soberanía alimentaria, y feminismo decolonial y comunitario. Asimismo, ha moderado mesas de trabajo en el Foro Virtual Internacional de Jóvenes Investigadores, que promueve esta red académica.

Derivado de la entrevista que se le realizó, destaca en su testimonio sus referentes de formación académica:

... yo hago un Doctorado en Derechos Humanos en el Programa de Posgrado Interdisciplinario en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Goiás. Desde la maestría, que también hice allá, yo investigo acerca de las mujeres indígenas en Latinoamérica y cuestiones de género, en la maestría vinculada a la comunicación, y en el doctorado vinculada a la alimentación. Entonces, esto es lo que estudio, acerca de mujeres, estudios de género, feminismo decolonial, feminismo comunitario”.
(comunicación personal, 30 de octubre de 2021).

Su trayectoria como investigadora en temas de género y alimentación en el contexto de las comunidades originarias y afrodescendientes, le ha permitido realizar estudios focalizados y comparativos en diferentes países latinoamericanos, permitiendo generar vínculos con colegas que tratan temas similares en la región:

... yo hice algo que en Brasil que se llama “iniciación científica” en la carrera, en la que tú tienes una beca para empezar a hacer investigaciones... yo estudié y escribí acerca de las lenguas indígenas brasileñas. Después de esto conocí a muchos profesores cuando estudiaba en la Universidad Federal de Goiás. (comunicación personal, 30 de octubre de 2021).

Algunos de estos profesores fueron el vínculo para que más adelante se incorporara a redes académicas orientadas a la interculturalidad y la diversidad cultural, a partir de lo cual tuvo la oportunidad de hacer su estancia de investigación doctoral en la UNAM, además de impulsar a nivel latinoamericano las líneas de investigación que desarrolla, mismas que son de gran relevancia social, pues hasta hoy se ha estudiado de forma incipiente sobre feminismos afrodescendientes e indígenas, y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales. En su participación en diferentes foros se ha observado el interés que generan estas temáticas de las que poco se conoce, particularmente en México.

Como el caso de esta investigadora existen otros, cuyas propuestas están sentando las bases para configurar nuevas líneas de generación de conocimiento asociadas al fenómeno de la interculturalidad. Estos avances se deben en gran medida a los procesos de movilidad e internacionalización que promueven las redes académicas como la Red FEIAL y la RIJIIDC, a partir de un trabajo colaborativo que se caracteriza por ser internacional, interinstitucional e interdisciplinar, donde las mujeres están diversificando y expandiendo los horizontes epistémicos sobre la educación intercultural en Latinoamérica.

4. REFLEXIONES FINALES

Hasta hace poco tiempo, la herencia de la cultura patriarcal y la hegemonía masculina —expresada en las prácticas de investigación y de construcción de conocimiento— se habían dado por sentadas y cristalizado en los discursos académicos dominantes, invisibilizando la contribución de las mujeres. En la actualidad esta hegemonía discursiva está siendo cuestionada y contrarrestada, a través del trabajo de las redes académicas que se resisten contra los cánones masculinos y totalizadores, en tanto que incorporan el potencial intelectual de las investigadoras.

Particularmente, la Red FEIAL y la RIJIIDC son espacios colaborativos para la construcción de conocimiento y el diálogo de saberes, donde las investigadoras han tenido una participación sobresaliente, a partir del intercambio de múltiples perspectivas socioculturales y disciplinares, así como de diversas perspectivas onto-epistémicas desde las cuales mirar y pensar a la educación en contextos de interculturalidad.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERT, María José. 2007. **La investigación educativa: claves teóricas**. Editorial McGraw-Hill Interamericana, Madrid (España).
- FLICK, Uwe. 2015. **El diseño de investigación cualitativa**. Editorial Morata, Madrid (España).
- GOETZ, Judith y LeCOMPTE, Margaret. 1988. **Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa**. Editorial Morata, Madrid (España).
- HARDING, Sandra. 1998. “¿Existe un método feminista?” **En Debates en torno a una metodología feminista** (1ra. ed.). 9-34. Editorial Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. (México).
- HINE, Christine. 2004. **Etnografía virtual**. Editorial UOC, Barcelona (España).
- PICCO, Sofía; LACHALDE, María Laura y LUPANO, Noelia. 2012. **Tipos de *currículum*: sistematización de algunos conceptos clave**. Disponible en: <https://didacticaycurriculum.files.wordpress.com/2017/09/picco-tipos-de-curriculum.pdf> Consultado el: 20.07.2022.
- RED DE FORMADORES EN EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN AMÉRICA LATINA (Red FEIAL). 2022. **Misión**. Disponible en: <https://redfeial.org/> Consultado el: 20.07.2022.
- REYNAGA, Sonia y FARFÁN, Pedro Emiliano. 2004. “Redes académicas... Potencialidades académicas”. En **4º Congreso Nacional y 3º Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad”**. Disponible en: http://www.anuies.mx/media/docs/89_2_1_1012161230Reynaga

[_Obregon y Farfan Flores Redes Academicas.pdf](#) Consultado el: 15.07.2022.

RUIZ MENDEZ, María del Rocío y AGUIRRE AGUILAR, Genaro. 2015. “Etnografía virtual, un acercamiento al método y a sus aplicaciones”. En **Revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas**. Vol. XXI. No. 41: 67-96. Universidad de Colima, Colima (México). Disponible en: <https://www.culturascontemporaneas.com/culturascontemporaneas/contenidos/04%20Etnografia%20virtual%20pp%2067-96.pdf> Consultado el: 10.07.2022.

SARTORELLO, Stefano. (2019). “La agenda pendiente de la educación intercultural bilingüe en México”. En **Red-Revista de evaluación para docentes y directivos**. No. 12: 40-57. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Ciudad de México (México). Disponible en: <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/Red12.1.pdf> Consultado el: 18.07.2022.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP). 2017. **¿Sabes en qué consiste la Educación Intercultural?** Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/articulos/sabes-en-que-consiste-la-educacion-intercultural> Consultado el: 10.07.2022.

TAYLOR, Steven y BOGDAN, Robert. (1987). **Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de los significados**. Editorial Paidós, Barcelona (España).

BIODATA DE AUTORES

Rosario Berenice Silva Banda. Realizó sus estudios de Posdoctorado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Graduada del Doctorado y la Maestría en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Graduada de la Maestría en Educación en la Universidad del Valle de México (UVM) y de la Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Brasil) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Concluyó el Diplomado Actualización en Educación Superior Contemporánea en la UNAM. Realizó la Licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, se desempeña como profesora de la Maestría en Pedagogía y la Maestría en Estudios Políticos y Sociales, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES-Aragón) de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (Red FEIAL) y de la Red Internacional de Jóvenes Investigadores en Interculturalidad y Diversidad Cultural (RIJIIDC).

**UNIVERSIDAD
DEL ZULIA**

opción

Revista de Ciencias Humanas y Sociales

Año 38, Especial N° 29 (2022)

Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo - Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

produccioncientifica.luz.edu.ve